
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.8

DOI 10.5281/zenodo.15879086

Богданов М.Н.

Богданов Максим Николаевич, кандидат юридических наук, Псковский филиал Университета ФСИН России, Россия, 180014, Псков, Зональное ш., 28. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Некоторые проблемные вопросы, возникающие при осуществлении ведомственного контроля в учреждениях УИС и пути их решения

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие при осуществлении ведомственного контроля в учреждениях УИС, и предлагаются пути их решения. Приведены нормативно закрепленные виды ведомственного контроля за деятельностью учреждений УИС. Выделены основополагающие принципы организации ведомственного контроля. Проанализированы направления проведения ведомственного контроля деятельности учреждений УИС. Представлены задачи, решаемые посредством осуществления контроля за деятельностью учреждений УИС. Сделан вывод, что основными формами ведомственного контроля можно определить плановые и внеплановые проверки.

Ключевые слова: ведомственный контроль в УИС, уголовно-исполнительная система, организация проведения ведомственного контроля, осужденные.

Bogdanov M.N.

Bogdanov Maxim Nikolaevich, PhD in Law, Pskov Branch of the University of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 180014, Pskov, Zonalnoe Shosse, 28. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Some problematic issues arising in the implementation of departmental control in penitentiary institutions and ways to solve them

Abstract. The article discusses the issues that arise in the implementation of departmental control in the institutions of the penitentiary system, and suggests ways to solve them. The author provides the normatively fixed types of departmental control over the activities of UIS

institutions. The fundamental principles of the organization of departmental control are highlighted. The directions of departmental control of the activities of the penal institutions are analyzed. The tasks to be solved through monitoring the activities of the institutions of the penal system are outlined. It is concluded that the main forms of departmental control can be defined as scheduled and unscheduled inspections.

Key words: departmental control in the penitentiary system, penal enforcement system, organization of departmental control, convicts.

Различные аспекты, относящиеся к ведомственному контролю, обеспечению законности в сфере деятельности учреждений УИС, нашли отражение в работах Р.З. Усеева «Организация служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе» 2021., В.А. Пантелеева «К вопросу совершенствования ведомственного контроля в Федеральной службе исполнения наказаний» 2020 г., Е.А. Гребенюка «Основные формы контроля за деятельностью исправительных учреждений в Российской Федерации» 2017 г., Тушкова В.А. «Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 2022 г., А.А. Карпова «Некоторые особенности осуществления контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания в РФ» 2020 г. и других авторов, однако комплексного исследования, предметом которого являются теоретические, организационные и правовые основы ведомственного контроля за исполнением законов при реализации режимных мероприятий учреждениями уголовно-исполнительной системы не проводилось.

Согласно действующему законодательству, ведомственный контроль за законностью в местах изоляции от общества можно представить в качестве независимого направления, а одной из главных задач в рамках реализации системы мер по преобразованию сектора государственного управления является совершенствование, обновление и актуализация ведомственного контроля [3, с. 533-536].

На наш взгляд ведомственный контроль представляет собой деятельность подразделений УИС, направленную на

предупреждение, выявление и пресечение нарушений с помощью проведения проверок и принятия мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.

Нормативно закреплены следующие виды ведомственного контроля за деятельностью учреждений УИС:

1) контроль Министерства юстиции РФ (Приказ Министерства юстиции РФ от 22 августа 2019 г. № 185 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации»);

2) ведомственный контроль со стороны ФСИН России и ее территориальных органов (ст. 38 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»).

Е.А. Гребенюк о ведомственном контроле говорит следующее: «Представляется, что основная цель ведомственного контроля заключается в своевременном и эффективном проведении профилактических мероприятий, выявлении причин возникновения установленных нарушений, в совместном с субъектом проведенной проверки формировании комплекса мер по недопущению нарушений в дальнейшем и сглаживанию последствий выявленных проблем. Не утратила важности и такая задача ведомственного контроля, как своевременное информирование руководства о выявленных нарушениях для принятия необходимых мер воздействия к должностным лицам, допустившим их. Однако полагаем, что для целей ведомственного контроля данная задача не должна быть доминирующей» [1, с. 123].

Так, необходимо сделать вывод о то,

что система объектов контроля соответствует двухзвенной структуре ведомства. Первое звено охватывает центральный аппарат, контролируя соблюдение законности, а также предусмотренных Конституцией РФ и иными нормативно-правовыми актами прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в России. Второе звено включает в себя контроль за соблюдением законности при обеспечении изолированного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в территориальных органах Российской Федерации.

Субъектами процесса ведомственного контроля являются как специализированные структурные подразделения (отдел безопасности, режима и надзора, оперативный отдел), так и все функциональные единицы организационной структуры ведомства [5, с. 41-44].

Основополагающими принципами организации ведомственного контроля являются:

- применение стадийного подхода к организации контроля (для каждой стадии контроля строится своя функциональная составляющая, т.е. на каждой стадии ведомственного контроля производятся отдельные мероприятия);

- внедрение современных технологий для проверочной работы объектов контроля (например, обновлять и совершенствовать программное обеспечение автоматизированных рабочих мест);

- разработка и обновление системы обратной связи (установка дуплексной связи в учреждениях УИС, обеспечение объектов проверки современными телефонными станциями).

С помощью контроля за деятельностью учреждений УИС решаются следующие задачи:

- своевременное выявление ошибок и недостатков в деятельности подчиненных должностных лиц и спецподразделений;

- предложение путей решения ошибок и практическая помощь в устранении

недостатков;

- консолидация, учет и распространение передового опыта для совершенствования деятельности учреждений УИС;

- обеспечение обратной связи с руководством проверяемого объекта (субъекта);

- организация публичности в подведении итогов контроля.

Ведомственный контроль деятельности учреждений УИС проводится по следующим направлениям: исполнения законодательства и соблюдения прав и свобод человека, воспитательная работа, режима, производственно-хозяйственной деятельности, общего и профессионального образования и подготовки осужденных, оперативно-розыскной деятельности, медико-санитарного обеспечения осужденных, работы по профилактике правонарушений, взаимодействия с правоохранительными органами [2, с. 163].

Затронем некоторые проблемные вопросы, с которыми встречаются сотрудники учреждений и органов УИС, связанные с проведением ведомственного контроля. Итак, в ходе проведения эмпирического исследования нами был проведен опрос сотрудников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по N-ской области, результаты которого показывают:

- 45 % сотрудников подвергались проверке со стороны вышестоящих органов;

- большая часть персонала учреждения считает, что ведомственный контроль является оправданным способом контроля за деятельностью учреждений УИС;

- чаще всего работники СИЗО-2 сталкивались с проверками со стороны территориального органа ФСИН России;

- сотрудники учреждения считают дистанционный метод затребования документов для проверки самым эффективным;

- наиболее тщательному контролю подвергаются режимные подразделения

учреждения, оперативный отдел, а также дежурная служба и отдел специального учета.

Также сотрудники учреждения указали причины, по которым допускаются нарушения в осуществлении своей деятельности: большая часть сотрудников ссылается на нехватку личного состава, загруженность персонала смежными с его непосредственными функциями, незнание сотрудниками регламентирующих их деятельность нормативных правовых актов, а также часть сотрудников не отрицают халатное отношение работника к своей работе.

В связи с вышесказанным, считаем, что ведомственный контроль в учреждениях уголовно-исполнительной системы имеет свои особенности и может столкнуться с рядом проблем. Вот некоторые из них и возможные пути их решения:

1. Отсутствие независимости: в некоторых случаях ведомственный контроль может быть подвержен влиянию внутренних интересов и политических соображений. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить независимость и объективность контролирующих органов. Это может быть достигнуто путем создания независимых комиссий или привлечения внешних экспертов.

2. Недостаток ресурсов: иногда учреждения УИС могут испытывать недостаток финансовых и человеческих ресурсов для проведения эффективного контроля. Решение этой проблемы может включать перераспределение бюджета, повышение квалификации персонала и привлечение дополнительных специалистов.

3. Проблемы коммуникации: в рамках ведомства может возникнуть проблема недостаточной коммуникации между различными уровнями управления и контроля. Решением может стать установление четких каналов связи и регулярное проведение совещаний для обмена информацией.

4. Ограниченный доступ к информации: контролирующим органам может быть сложно получить полный доступ к

необходимой информации. Для решения этой проблемы следует установить прозрачные процедуры предоставления информации и обеспечить возможность доступа к ней.

5. Проблемы с внедрением рекомендаций: иногда рекомендации контролирующих органов могут оставаться нереализованными из-за различных причин. Решение может заключаться в разработке конкретных планов действий и контрольных механизмов для внедрения рекомендаций.

Важно отметить, что решение этих проблем требует комплексного подхода и взаимодействия всех заинтересованных сторон. Необходимо также учитывать специфику каждого конкретного учреждения УИС и адаптировать меры в соответствии с его особенностями [4, с. 26-30].

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что деятельность уголовно-исполнительной системы является механизмом реализации исполнения уголовных наказаний, что является одной из задач государства. Функция управления – одна из основных ролей управленческой организации в уголовно-исполнительной системе. При осуществлении отраслевого управления сотрудники органов управления часто сталкиваются с рядом трудностей, связанных с множеством сложных задач.

Так, считаем, что основными формами ведомственного контроля определены плановые и внеплановые проверки [6, с. 248-254]. Плановые проверки проводятся ежегодно, согласно плану ведомственных проверок, разрабатываемого ФСИН России и утверждаемого приказом ФСИН России. В течение календарного года в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы не может проводиться более одной плановой проверки.

Внеплановые проверки проводятся в случае получения Федеральной службой исполнения наказаний информации от органов государственной власти, органов, осуществляющих прокурорский надзор за деятельностью учреждений и

органов УИС, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также в случае поступления обращений граждан или организаций о выявленных фактах нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов сотрудниками уголовно-исполнительной системы или в случае их бездействия.

Контроль за личным составом на местах в рабочее время и во время выходных, праздничных дней осуществляет ответственный из числа руководящего состава (начальник учреждения, его заместители, а также начальники структурных подразделений), назначаемый согласно

утвержденному начальником учреждения графику.

Ведомственный контроль за деятельностью УИС является одним из основных направлений деятельности государства. Причиной этому является закрытость и замкнутость данной сферы государственного управления, где объектом воздействия являются подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений, а также осужденные граждане. Данные обстоятельства могут служить криминогенным фактором, сопутствующим превышению должностных полномочий, халатности сотрудников и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гребенюк Е.А. Основные формы контроля за деятельностью исправительных учреждений в Российской Федерации / Научные исследования и разработки молодых ученых. 2016. № 8. С. 123.
2. Тушков В.А. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы // Вестник молодого ученого кузбасского института. 2022. С. 163.
3. Григорьяк А.В., Щербakov А.В. Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы: теоретический и правовой анализ. Образование и право. 2025. № 2. С. 533-536.
4. Орлов А.В. Проблемы реализации функций режима при обеспечении безопасности осужденных в местах лишения свободы / А.В. Орлов, А.Н. Чернов // Профессиональное юридическое образование и наука. – 2025. № 1(17). С. 26-30.
5. Ковалев О.Г. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения режима в исправительных учреждениях / О.Г. Ковалев, А.В. Орлов // Вестник Владимирского юридического института. 2024. № 2(71). С. 41-44.
6. Богданов М.Н. Проблемы обеспечения безопасности пенитенциарной системы: факторы их обуславливающие / М.Н. Богданов, А.В. Григорьяк // Право и управление. 2025. № 3. С. 248-254.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grebenyuk E.A. Osnovnye formy kontrolya za deyatel'nost'yu ispravitel'nyh uchrezhdenij v Rossijskoj Federacii / Nauchnye issledovaniya i razrabotki molodyh uchenyh. 2016. № 8. S. 123.
2. Tushkov V.A. Vedomstvennyj kontrol' za deyatel'nost'yu uchrezhdenij i organov ugolovno-ispolnitel'noj sistemy // Vestnik mladogo uchenogo kuzbasskogo instituta. 2022. S. 163.
3. Grigoryak A.V., Shcherbakov A.V. Sledstvennye izolyatory ugolovno-ispolnitel'noj sistemy: teoreticheskij i pravovoj analiz. Obrazovanie i pravo. 2025. № 2. S. 533-536.
4. Orlov A.V. Problemy realizacii funkcij rezhima pri obespechenii bezopasnosti osuzhdennyh v mestah lisheniya svobody / A.V. Orlov, A.N. Chernov // Professional'noe yuridicheskoe obrazovanie i nauka. – 2025. № 1(17). S. 26-30.
5. Kovalev O.G. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' kak sredstvo obespecheniya rezhima v ispravitel'nyh uchrezhdeniyah / O.G. Kovalev, A.V. Orlov // Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta. 2024. № 2(71). S. 41-44.
6. Bogdanov M.N. Problemy obespecheniya bezopasnosti penitenciarnoj sistemy: faktory ih obuslovlivayushchie / M.N. Bogdanov, A.V. Grigoryak // Pravo i upravlenie. 2025. № 3. S. 248-254.

Поступила в редакцию: 03.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.
